

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 104 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	

O'SMIRLARDA STRESSOGEN VAZIYATGA REAKSIYA BILDIRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Aksakalova N. O.

Toshkent gumanitar fanlar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlarda stressli vaziyatlarda psixologik muhofazaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari sohasida olib borilgan izlanishlar natijasida to'plangan ma'lumotlar asosida ilmiy mushohada yuritilgan. Asosan xorijiy psixolog olimlarining bu boradagi psixologik qarashlari o'rtasidagi aloqadorlik tahlil qilinib, muammoni o'rganishga oid tadqiqot metodlari asosida olingan natijalar bo'yicha xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: Stress, o'smir, reaksiya, psixodiagnostika, prognoz, ratsional xulq-atvor, koping strategiya, ekstremal vaziyat, himoya mexanizmi, stressing transakt modeli.

Abstract: This article presents a study of the problem based on research in social psychiatry regarding medical care for adolescents with stress disorders, utilizing a research-based learning method.

Key words: Stress, adolescents, reaction, psychodiagnostics, prognosis, rational behavior, coping strategy, extreme situation, defense mechanism, stressing transactional model.

Аннотация: В данной статье изучение проблемы на основе исследований социальной психиатрии оказания медицинской помощи при стрессовых расстройствах у подростков представлено на основе исследовательского метода.

Ключевые слова: Стресс, подростки, реакция, психодиагностика, прогноз, рациональное поведение, стратегия совладания, экстремальная ситуация, защитный механизм, стрессорная транзакционная модель.

KIRISH

Jadal rivojlanayotgan zamonda, informatsion progres asrida, inson kuchli zarbalar ta'sirida qoldi va ruhiyat hamda psixik salomatlikni asrash muhim masalaga aylandi. Psixikaga va jismoniy salomatlikka salbiy ta'sirlarni kamaytirish, ularning oldini olish choralarini ishlab chiqish va ularni hayotga keng tadbir etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgan davrdan boshlab, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek xalqi o'zining haqiqiy tarixini, ulug' ajdodlar qoldirgan boy ma'naviy-madaniy merosni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida quyidagicha ta'kidlangan: "...bu ma'naviy xazinani qanchalik ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib qilsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi" [1]. Ushbu fikr ham ko'hna zaminimizda yashab o'tgan allomalarning turli masalalar yuzasidan bildirgan qarashlarini o'rganish naqadar muhim ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologik himoya mexanizmlarining ta'siri. Shaxsning psixologik himoya mexanizmlari ayrim nizolarning subyektiv sabablariga bevosita ta'sir etishi mumkin. Shaxsning individual yoki guruhviy ehtiyojlarining amalga oshmasligi va shaxsiy yoki guruhviy qiziqishlarining poymol qilinishi kabi sabablar nizoli vaziyatlarni vujudga keltiradi. Ko'pincha, jamoada qabul qilingan xulq-atvor formalari va ijtimoiy shakllanish jarayonlari individ reaksiyasini aniqlaydi. Bundan tashqari, individning nizolarga ishtiroki uning oldiga qo'ygan maqsadini amalga oshirish uchun yuzaga kelgan to'siqning qay darajada xalaqit berishi bilan aniqlanadi.

Individual farqlanish tiplari. Psixologiyada individual farqlanishning 56 xil yo'nalishdagi tipi ma'lum va mashhur. Ushbu tiplardan ba'zilari:

- Obyektiv va subyektiv tip – dastlab A. Bine tajribalarida qayd etilgan.
- Fikrlovchi faol tip – A. M. Djordantu bo'yicha.
- Rasionalistlar va empiriklar – U. Djems tadqiqotlari bo'yicha.
- “Chuqur-tor” va “mayda-keng” tiplar – G. Gross ma'lumotlari bo'yicha.
- Nazariy, iqtisodiy, estetik, ijtimoiy, siyosiy va diniy tiplar – E. Shpranger tadqiqotlari bo'yicha.
- Shizoid va sikloid tiplar – E. Krechmer tadqiqotlari bo'yicha.
- Visserotonik, somatomik va serebrotonik tiplar – U. Sheldon bo'yicha.
- Ekstrovert va introvert tiplar – K. T. Yung va G. Yu. Ayzenk ma'lumotlari bo'yicha.

Tahlilning ahamiyati. Mazkur tiplarga oid empirik ma'lumotlarning qayd etilishi, shaxsning psixologik va ijtimoiy jihatdan qanday shakllanishini tushinishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu ma'lumotlar psixologik tadqiqotlar uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Miya po'sti kuchli darajada qo'zg'alganda, uning boshqaruv funksiyalari buziladi. Agar shaxs qattiq charchagan yoki haddan tashqari holdan toygan bo'lsa, irradiatsiya natijasida po'stloqosti markazlari ham qo'zg'aladi, bu esa harakatlarni nazorat qilishning yo'qolishiga olib keladi. Emotsional holatlar uchun miya po'stloqosti tugunchalari tarkibidagi markazlar muhim ahamiyatga ega. Miya katta yarimsharlari po'stlog'i harakatlarni birlashtirib, sezgilarni va sa'y-harakatlarni nozik ifoda etar ekan, miya formatsiyalari tashqi hamda ichki muhitdagi o'zgarishlarga organizmning javob reaksiyalarini boshqaradi.[2]

Juda ko'p hissiy holatlar bosh miyaning yaqin po'stloqosti qismlarining faoliyati bilan bog'liqdir. Masalan, ko'rish tepaligi deb ataluvchi qism ayrim hislarni ifodalaydigan ixtiyorsiz harakatlarning markazi hisoblanadi.

Odamda uchraydigan yuksak ma'naviy hissiyotlar ham o'zining nerv-fiziologik asosiga ega bo'lishi kerak (chunonchi, intellektual, axloqiy, estetik hissiyotlar). Bu jihatdan akademik I.P. Pavlovning dinamik stereotip haqidagi ta'limoti muhim ahamiyatga ega. Akademik I.P. Pavlov shunday yozgan edi: “Menimcha, ko'pincha odatdagi turmush tartibining o'zgargan paytlarida, odat bo'lib qolgan biror mashg'ulot yoqotilganda yoki yaqin kishidan ayrilganda yuzaga keladigan aqliy iztirob chog'ida kechiriladigan og'ir hissiyotlarning fiziologik asosi xuddi eski dinamik stereotipning o'zgarishi, uning yo'qolishi va yangi dinamik stereotipning qat'iylik bilan hosil bo'lishidan iborat bo'lsa kerak”.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dinamik stereotip va hissiyotlar. Ayrim murakkab hissiyotlarning asosida dinamik stereotipning mavjudligi yaqqol ko'rinadi. Masalan, estetik hissiyotga e'tibor qaratsak, yoqimli kuyni tinglashdan lazzatlanish yoki mashhur rassomning ajoyib suratlarini tomosha qilish estetik hissiyot sifatida qabul qilinadi. Ushbu hissiyotlarning nerv-fiziologik asoslarini tahlil qilganimizda, quyidagilarni kuzatamiz: masalan, bizga juda yoqadigan kuy boshqa millat vakiliga yoqmasligi mumkin. Bunda ajablanishga asos yo'q, chunki yoshlikdan boshlab mazkur kuyni qayta-qayta tinglash natijasida murakkab dinamik stereotip shakllanadi. Shu sababli, ayrim kuylar bizga yoqimli tuyuladi, boshqalari esa yoqmaydi.

Suratlar masalasiga kelsak, qadimgi klassik asarlarning ishlanish uslubi va realistik mazmuni bizni hayratga solib, zavq uyg'otadi. Aksincha, zamonaviy rassomlarning ishlarida qandaydir noxush hissiyotlar yuzaga kelishi mumkin. Demak, dinamik stereotiplar uzoq yillar davomida shakllanib, murakkab hissiyotlarni tashkil etadi.

Stress va uning ahamiyati. Emotsional holatlar ichida stress inson hayotida eng ko'p uchraydigan kechinmalardan biridir. Shu sababli, tadqiqotlarda stress shaxsning emotsional holatini o'rganishda dolzarb masala sifatida qaraladi. Sportchilar faoliyatida stressga alohida e'tibor qaratish zarur. Zamonaviy psixologiyada stressli vaziyatni bartaraf etishga yo'naltirilgan xulq-atvor ratsional xulq-atvor sifatida ko'riladi. Bu asosan ikki omilga – subyekt va real vaziyatga bog'liq bo'ladi va shaxsning hayotiy faoliyatining xulq-atvor, emotsional hamda kognitiv darajalarida namoyon bo'ladi.

Stressni yengishning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- Ichki va tashqi muvozanatni saqlash;
- Stressli vaziyatlarni samarali yengish usullarini bilish va ulardan o'z vaqtida foydalanish.

Koping xulq-atvori psixologik xavf-xatarni bartaraf etishga yo'naltirilgan bo'lib, muhit talablari va ijtimoiy-psixologik resurslar o'rtasidagi balansni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Stress tushunchasi. Stress tushunchasining mazmun-mohiyati borasida bir qancha ta'riflar mavjud. Masalan, A. V. Petrovskiy stressni “affektiv holatga yaqin, lekin davomiyligi jihatidan kayfiyatga o'xshash bo'lgan his-tuyg'ular shakli” sifatida ta'riflagan. E. G'ozievning “Umumiy psixologiya” kitobida stress “jismoniy va aqliy zo'riqish ortishi natijasida yuzaga keladigan hissiy zo'riqish” sifatida tasvirlangan. Stress – inson organizmining haddan tashqari zo'riqish natijasida yuzaga keladigan tanglik jarayonidir.

Stress ikki turga ajratiladi:

- **Konstruktiv stress** – ko'pchilik bilan bo'ladigan (ijtimoiy) jarayon.
- **Destruktiv stress** – shaxsning yolg'iz o'zi bilan bog'liq (individual) jarayon.

Stress ko'rinishidan qat'i nazar, organizm uchun zarur. Masalan, austress ("foydali stress") individning moslashuv mexanizmlarini ishlab chiqadi. Axborotli va psixik stresslar (emotsional stresslar) ham mavjud.

Hissiyotlar va psixosomatik o'zgarishlar. Hissiyot va sezgilarning yana bir qonuniyati psixosomatik korelyatsiyadir. Bu holat vegetativ o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, inson organizmi va hayotiy faoliyati vazifalariga ta'sir ko'rsatadi.

Emotsional kechinmalar xilma-xil bo'lib, odamlarning kayfiyati va sezgirligiga qarab turlicha namoyon bo'ladi. Kam ta'sirlanadigan odamlarda faqat juda xavotirli holatlar kuchli hissiyotlarni yuzaga keltiradi, emotsional ta'sirchan odamlarda esa hatto arzimmas voqea ham kuchli hissiyotlarni qo'zg'ashi mumkin.

O'smirlarda stressning o'rni. O'smirlar stressogen vaziyatlarga reaksiya bildirish va bu holatdan muvaffaqiyatli o'tish orqali yanada kuchliroq bo'ladilar. Mehnat va o'quv faoliyati jarayonida ushbu holatlarni kuzatish, tahlil qilish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. O'smirlarning psixologik xavf-xatar vaziyatlarini bartaraf etishga yo'naltirilgan stimullari stress omillari va stressorlarni o'rganish orqali shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Islom dinida stressga barqarorlikka oid bir qancha tushunchalarni uchratish mumkin. Islom ilmida stressga barqarorlikni ta'minlashning yana bir usuli sifatida inson uchun g'azabni bosish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Islom ilmining asosi bo'lgan "Qur'oni Karim" va Hadisi sharifda inson hayotida duch keladigan qiyinchiliklarga sabr bilan yondashish tavsiya etiladi.

Mazkur manbalarda insonning ruhiy va ma'naviy kamolga yetishishiga to'sqinlik qiluvchi salbiy xislatlardan biri sifatida g'azabga e'tibor qaratilgan va u ruhiy razolat sifatida talqin etilgan. Bu shuni anglatadiki, g'azab kelganda aql susayadi, inson yuzaga kelgan qiyin vaziyatlarga sabr-toqat bilan yondasholmaydi, o'z manfaati va obro'sini himoya qilish maqsadida johillikka yo'l qo'yadi. Bunday holat esa insonning salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli Islomda insonni har qanday qiyin vaziyatlarda aql bilan ish tutishga va o'z hissiyotlarini boshqara olishga chaqiruvchi fikrlar juda ko'p uchraydi.

Islom ilmini keng targ'ib etgan Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning o'z sahobalariga bildirgan fikrlari va o'zlari amalga oshirgan xatti-harakatlari ham stressga barqarorlik va frustratsion tolerantlikka katta ahamiyat berganini ko'rsatadi. Jumladan, u zot sahobalarini mo'min bo'lishlikka targ'ib etar ekanlar, mo'min kishilarning sabrli va stressga barqaror bo'lishi haqida quyidagicha fikr bildirganlar: "Mo'minlar xursand va xafa qiluvchi hodisalar qarshisida shukr va sabr ila o'zini muvozanatda saqlaydi. Bunday muvozanatni saqlay olmaganlar esa biron musibat kelsa, yoqasini yirtib dod-faryod qiladi, sabr ko'rsatmay, savobdan mahrum bo'ladi" [4].

Bugungi kunda stress va stressga barqarorlik masalasi psixologlar uchun eng muhim tadqiqot predmeti va obyektiga aylangani sir emas. Negaki, insoniyat boshdan kechirayotgan tahlilali vaziyatlar oxirgi yillarda ushbu muammoning tadqiq etilish darajasini oshirdi. Umuman olganda, stressga barqarorlik masalasi faqat bugungi kun uchun dolzarb bo'lmay, balki qadimdan ham ahamiyat kasb etib kelgan. Chunki insoniyat yaratilganidan buyon uning hayotida yaxshi kunlar bilan birga qiyinchiliklar va muammolar ham doimo hamrohlik qilib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг 2020 йил 15 январда Олий Мажлисга қилган мурожаатномаси // Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь, № 19. – Б. 1–4.
2. G'oziyev E. G. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2022. 1–2 kitob.
3. Olimov L. Ya., Mahmudova M. Z. O'smirlarda psixologik himoya mexanizmlarining namoyon bo'lishining o'ziga xosligi. Psixologiya ilmiy jurnali. 2021 yil, 4-son, 103–112-b.
4. Ismoilova N. Z. Stressga nisbatan barqarorlikni ta'minlash muammosining islomiy manbalardagi sharhi. Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Ilmiy Axborotlari, 2023/8-son, 319–326-b.
5. Beshimova D. R. Stressli vaziyatlardan himoyalashning psixologik xususiyatlari. Psixologiya ilmiy jurnali. 2020 yil, 109–115-b.
6. Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. Springer Publishing Company, 1984.
7. Spielberger C. D. Stress and Emotion: A New Synthesis. Taylor & Francis, 1996.
8. Hobfoll S. E. Stress, Culture, and Community: The Psychology and Philosophy of Stress. Springer, 1998.
9. Krechmer E. Shaxs tiplari va psixologik sog'liq. Moskva, 2010.
10. Shpranger E. Odamlarning asosiy hayotiy tiplari. Moskva, 2008.
11. Sheldon W. H. Somatotiplar va ularning shaxsga ta'siri. London, 1967.
12. Petrovskiy A. V. Psixologik nazariya va uning amaliyoti. Moskva, 2015.
13. James W. The Principles of Psychology. New York, 1890.
14. Yung K. G. Psixologik tiplarning nazariyasi. Moskva, 2012.
15. Gross G. Psixologiya asoslari va amaliyoti. Berlin, 2011.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.